

ACCESS ABIERTO

Citación:

Fernández R & Droguett D*. Imágenes en odontología clínica. Úlcera palatina post anestesia. Mouth. 2017;2(1):e16082017es.

DOI:

[10.5281/zenodo.844091](https://doi.org/10.5281/zenodo.844091)

*Correspondencia:

ddroguett@utalca.cl

Recibido:

4-AGOSTO-2017

Aceptado:

15-AGOSTO-2017

Publicado:

18-AGOSTO-2017

Aspectos éticos:

Ausencia de conflicto de intereses.

Financiamiento:

No se informan fuentes de financiamiento.

Úlcera palatina post anestesia

Una mujer de 42 años de edad, acude a la consulta odontológica presentando una úlcera palatina de 2 semanas de evolución en relación al diente 2.6. Este diente se encuentra ausente debido a una exodoncia previa del mismo tiempo de evolución. La lesión ulcerada presenta de halo eritematoso, de 2 cm de diámetro, borde indurado y fondo limpio. Adicionalmente, la paciente describe haber recibido radioterapia como tratamiento para un carcinoma de tiroides y uso diario de Eutirox[®]. Se determinó el diagnóstico clínico de ulceración palatina posterior a anestesia infiltrativa. La lesión a nivel palatino fue controlada y tratada con anestésico local tópico, luego de lo cual cicatrizo por segunda intención al cabo de 14 días.

La aplicación de anestesia local, en raras ocasiones, puede causar ulceración y necrosis en el sitio de la inyección (1). Esto puede deberse a i) los efectos de la isquemia localizada causada por la epinefrina o ii) por una técnica anestésica defectuosa (inyección subperiosteal o exceso de solución) (2).

Rodrigo Fernández¹ & Daniel Droguett²

¹Cirujano Dentista, Implantólogo BMF, Práctica Privada. ²Cirujano Dentista, Especialista en Patología Oral. M.Sc., PhD. Unidad de Patología y Medicina Oral, Departamento de Estomatología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Talca, Talca, Chile.

Referencias

1. Neville B, Damm D, Allen C, Chi A. Chapter 8: Physical and Chemical Injuries. In: Oral and Maxillofacial Pathology. 4th Edition ed. Canada: Elsevier; 2016. p. 277-8.
2. Gupta R, Garg M, Pawah S, Gupta A. Postanesthetic ulceration of palate: A rare complication. Natl J Maxillofac Surg. 2016;7(1):86-8.

Mouth
ISSN 0719-7659
Curicó, Región del Maule, Chile

twitter.com/mouthcomms
facebook.com/mouthcomms
instagram.com/mouthcomms